

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Tratamiento de pacientes clase II esquelética en etapa de crecimiento con técnica 4x2

Treatment of class II skeletal patients in the growth stage with the 4x2 technique

Ana Gabriela Jaya Anchundia¹. Julio Rosero Mendoza²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. anitajayaanchundia@gmail.com

² Magister en Gerencia Hospitalaria. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. julio.roserom@ug.edu.ec

Correspondencia:

anitajayaanchundia@gmail.com

Recibido: 12/05/2025

Aceptado: 18/06/2025

Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

Este trabajo consiste en describir tratamientos de pacientes Clase II Esquelética en etapa de crecimiento, con técnica 4x2 o interceptiva. Se realizó el tratamiento a dos pacientes, gemelos con características clínicas: Clase II esquelética y dentaria; antecedentes de succión digital, uno más severo que el otro; en etapa de crecimiento y piezas dentarias permanentes inmaduras. Esta es una investigación de corte bibliográfico enfocado en describir las características y cualidades que se presentan en un tratamiento de pacientes Clase II Esquelética en etapa de crecimiento, y los resultados que se obtuvieron al aplicar dicho tratamiento en un paciente con dentición permanente. La técnica 4x2 o interceptiva resultó ser un tratamiento eficaz para los pacientes en crecimiento con dentición permanente, que presentan varias piezas dentarias inmaduras. Se logra alcanzar la alineación y nivelación de todos los dientes en los que se colocó Brackets en ambos casos clínicos. Se registró también un adelantamiento de la mandíbula, mejorando así la clase Esquelética inicial.

Palabras Clave: Clase II. Crecimiento. Técnica 4x2.

ABSTRACT

This work consists of describing treatments for Class II skeletal patients in the growth stage, with the 4x2 or interceptive technique. Two patients, twins with clinical characteristics: skeletal and dental Class II; a history of digital sucking, one more severe than the other; in the growth stage and immature permanent teeth. This is a bibliographical investigation focused on describing the characteristics and qualities that are presented in a treatment of Class II skeletal patients in the growth stage, and the results obtained when applying said treatment to a patient with permanent teeth. The 4x2 or interceptive technique proved to be an effective treatment for growing patients with permanent teeth, who have several immature teeth. Alignment and leveling of all teeth on which brackets were placed was achieved in both clinical cases. An advancement of the mandible was also recorded, thus improving the initial skeletal class.

Keywords: Class II. Growth. 4x2 technique.

INTRODUCCIÓN

J. Aylwin Ramírez, et. al. en su artículo publicado en el año 2020 titulado "Tratamiento exitoso con activador funcional removible en paciente clase II esquelética con

mordida en tijera, después del peak de crecimiento puberal" realizan la presentación de un caso clínico y revisión de la literatura mencionando que el tratamiento ideal en pacientes con crecimiento clase II esquelética es

etiología en el cual se modifica la cantidad y la dirección del desarrollo de la mandíbula con el uso de aparatología funcional que estimula el crecimiento mandibular, el objetivo principal de su investigación fue "reportar un tratamiento exitoso de un paciente después de su peak de crecimiento puberal, tratado con un AF removible", el caso clínico reportado fue en un paciente de 13 años el cual presentaba clase II esquelética diagnosticada por mandíbula retrognática, el cual 8 meses después de haber iniciado su tratamiento se observó posición mandibular estable y clase I esquelética la cual se verificó mediante exámenes funcionales y radiográficos; llegaron a la conclusión de que "el momento ideal para utilizar AF en tratamiento de clases II esqueléticas es durante o ligeramente después del peak de crecimiento puberal."

(1)

Por otro lado, García-Cando, P. E y col. en su artículo acerca de "opciones de tratamiento ortopédico y ortodóntico en pacientes clase II esquelética en dentición mixta" publicado en el año 2023 mencionan que la maloclusión clase II se presenta con una frecuencia del 51% en las clínicas de ortodoncia y según su investigación realizada en la literatura a nivel mundial esta anomalía se presenta con una prevalencia del 15% de los pacientes que acuden a consultas odontológicas, este valor varía entre 15% y 30% de acuerdo a la población asistente; dentro de la literatura que revisaron los autores de este artículo encontraron también que las opciones de tratamiento son muy variables aplicadas en la dentición mixta y la mayoría de resultados obtenidos son a nivel dentoalveolar mientras que los dentoesqueléticos son menos frecuentes, sin embargo son cambios que contribuyen a resultados satisfactorios en cuanto a estética y autoestima del paciente. (2)

Ramayo, y cols. en el año 2023 publicaron su investigación titulada "Tratamiento interceptivo del hábito de succión digital y clase II esquelética. Reporte de un caso". La cual tuvo como objetivo: "presentar un caso de un paciente masculino de 8 años, con clase II esquelética y clase II molar y canina". Para este caso se

tomó como muestra a un paciente masculino de 8 años, con diagnóstico de clase II esquelética y clase II molar y canina con dentición mixta; también presenta hábitos bucales como succión digital y bruxismo nocturno. En la planificación de tratamiento fue incluido el uso de una trampa lingual para eliminar el hábito, dos años posterior a esto se realiza la adaptación de un bionator para corregir la clase II. Como resultados del artículo lograron eliminar el hábito de succión digital en cinco meses una vez adaptada la trampa lingual, así mismo observaron disminución de medidas de overjet y overbite, logrando también cambio en el perfil del paciente y relación clase I molar y canina después de usar el bionator. A todo esto, concluyeron que el uso de bionator durante el peak de crecimiento se logran cambios marcados en cuanto a la corrección de la clase II, mejorar el perfil del paciente, disminución de overjet y overbite, direccionar tanto el crecimiento mandibular como el desarrollo condilar. (3)

En cuanto al uso de la técnica 4x2, Roncal en el año 2021 realiza su investigación con título "tratamiento de ortodoncia interceptiva (técnica 4 x 2 y bite plane)" y menciona que el corregir en etapa temprana las anomalías de posición de los incisivos permanentes durante la dentición mixta con la aplicación de la técnica 4x2 está indicada siempre y cuando de como garantía el beneficio morfológico, estético o psicológico del paciente, y además que una vez planificado es importante ejecutar la técnica en el menor tiempo posible para cumplir con la meta terapéutica sin que ocasione reabsorción radicular o cause impactaciones dentales. Para el desarrollo de su investigación ejecutó un caso clínico aplicando la técnica 4x2 y bite plane en un paciente masculino el cual fue evaluado y diagnosticado con biotipo mesofacial, presentando dentición mixta tardía en sector superior y dentición mixta temprana en inferior en crecimiento, para la corrección de mordida profunda y apiñamiento anterior llegando a la conclusión de que la ortodoncia interceptiva y el tratamiento en etapa temprana resulta una ventaja para la óptima corrección de corregir ciertas formas de maloclusión,

como apiñamiento, sobremordida, mordida abierta y mordida cruzada. (4)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

CASO CLINICO #1:

Paciente de sexo masculino, de 11 años de edad, raza mestiza, Procedencia: Guayaquil, Ocupación: Estudiante, Dirección: Guayaquil-Norte; presentó P/A: 120/80 y temperatura: 36.4. °C. En su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos. Tampoco presenta enfermedad sistémica actual, ni antecedentes familiares maternos o paternos relevantes; refiere como motivo de consulta: "Tengo los dientes muy adelante", los padres refieren que "Tiene los dientes salidos".

Al examen clínico extraoral se encontró biotipo dólcofacial, sonrisa amplia (Figura 1 B). En la evaluación de tercios, tercio superior 45mm, tercio medio 54mm, tercio inferior 55mm (Figura 1 D). Perfil convexo. Labios incompetentes (Figura 1 C).

Figura 1: A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto de perfil, D: Foto de tercios.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Al examen intraoral se encontró lengua de tamaño normal (Figura 2 B), bóveda palatina normal, mucosa bucal normal (figura 2 A), apertura bucal de 38 mm con trayectoria normal.

En la exploración muscular presenta actividad muscular normal, en la exploración de hábitos presenta interposición lingual y antecedentes de succión digital. En el examen dentario presenta: Desviación de línea media inferior 1mm hacia la izquierda (Figura 2 C), dentición permanente (Figura 2 A-B); higiene bucal mala, cepillado 3 veces al día, no usa hilo dental. Presenta Relación molar Clase II bilateral (Figura 2 D-E), Relación canina Clase II bilateral (Figura 2 D-E), overjet de 8 mm, overbite 2.5 mm (Figura 2 D-E).

Mordida Clase II, apiñamiento moderado superior y leve en inferior, palato versión pz# 12-22, vestíbulo versión pz #44, disto versión pz# 11-21. (Figura 2 A-B)

Figura 2: A: Foto Arcada Superior, B: Foto Arcada Inferior, C: Ambas arcadas en oclusión, D: Lateral Derecho, E: Lateral Izquierdo

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Se tomaron modelos de estudio, arco superior de forma triangular e inferior de forma ovoide.

Figura 3. A: Foto frontal, B: Foto Lateral Izquierdo, C: Foto Lateral Derecha

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la radiografía se observa que la línea media no coincide, unos cóndilos aparentemente simétricos. Unos premolares en estadio de Nolla 9 y unos segundos molares en estadio 8. Los terceros molares superiores en estadio de Nolla 4. En la radiografía lateral de cráneo se realiza en estudio cefalométrico de Ricketts, y para confirmación de los datos obtuvimos los datos de ANB 5° , SNA 79° y SNB 74° .

Figura 4. A: Radiografía Panorámica, B: Radiografía Lateral de cráneo.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Diagnóstico: Paciente de 11 años de edad de sexo masculino, con antecedente de succión digital. Presenta un biotipo dólico, un perfil convexo, un apiñamiento leve en el sector anteroinferior y moderado en anterosuperior, clase molar y canina II derecha e izquierda. Presenta un overjet de 8mm y un overbite de 2,5mm. En los datos cefalométricos tenemos que es una Clase II esquelética por retrognatismo mandibular, protrusión y proinclinación de incisivos superiores e inferiores. Tipo de crecimiento vertical.

Plan de tratamiento: Colocación de rejilla lingual y arco

lingual con la colocación de brackets MBT Pinnacle y técnica 4x2. Alinear y nivelar. Usar terapia de elásticos Clase II. Paralelizar raíces. Como contención se recomienda usar arco circunferencial superior e inferior.

Pronóstico: Bueno y Favorable.

Proceso clínico: Se tomaron impresiones con alginato para obtener los modelos de trabajo, una vez adaptadas las bandas para los primeros molares superiores e inferiores. Se tomaron impresiones de arrastre con alginato, se realizó el vaciado en yeso piedra.

Los aparatos seleccionados tenían las siguientes características: Maxilar Superior: Rejilla lingual (grosor de alambre 0.9 mm). Maxilar Inferior: Arco lingual (grosor de alambre 0.9mm)

Confección y diseño de los aparatos: La rejilla lingual se confeccionó a partir de la radiografía y el modelo inicial, considerando que no contacte con ninguna estructura de la mandíbula. Se dobla el alambre en zig zag, creando una rejilla, lo que nos ayudará con la posición correcta de la lengua. Luego vamos con los brazos del aparato, que van desde la rejilla hasta las bandas. Cuando se logre el contacto de las bandas, se recorta los excesos de alambre. Fijamos la base de la trampa con plastilina para evitar que esta se mueva durante la soldadura. Protegemos los alambres del aparato con un paño húmedo para evitar que se queme y se debilite. Se aplica el fundente en la cara palatina de la banda y se suelda utilizando el soplete con soldadura de plata. Después de soldar dejamos el modelo en agua fría. Usamos piedra para pulir, disco de goma para alisar la superficie y felpa para darle brillo.

Para el arco lingual se realizó primero un diseño, trazando una línea transversal sobre el cúngulo de las piezas anteroinferiores que continúe en dirección distal, haciendo un escalón hacia gingival en el canino de manera que se continúe por el tercio medio de la cara lingual entre primero y segundo premolar permanentes

haciendo unas ansas verticales a nivel de dichos dientes, continúe por el tercio medio de los primeros molares permanentes. (5)

Confección del arco: Contornear la parte anterior del arco haciendo que contacte con las piezas anteriores y doblar las ansas con ayuda de los alicates 3 picos y pico de pájaro, dejar unas prolongaciones para facilitar el proceso de soldado. Se fijó el arco con plastilina y cubrir la parte anterior con un paño húmedo. Se aplicó con fundente, se soldó dirigiendo la flama principalmente a las prolongaciones de los extremos del arco. Retiramos el arco lingual y retiramos los excesos. Se pulió. (5)

Figura 5: A: Foto oclusal maxilar rejilla lingual; B Foto oclusal mandibular de Arco lingual.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Cementación Inicial: En Octubre del 2023 se realizó la cementación de brackets con la técnica 4x2, es decir, cementación de brackets en incisivos centrales y laterales superiores e inferiores. Arco Termoactivado 0.014 Superior e inferior hasta las bandas de los primeros molares. En el siguiente mes se usó en superior e inferior Arco termoactivado 0.016. Después de 2 meses retiramos la rejilla lingual, debido a que el paciente manifiesta incomodidad al hablar y los sustituimos por tongue tamers en incisivos inferiores. Arco Termoactivado 0.017x0.025. Recomendación para el paciente: Mejorar la higiene y cepillado dental.

Figura 6: A: Foto oclusal maxilar; B Foto oclusal mandibular; C: Foto frontal; D: Foto lateral derecho; E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

A los 4 meses de iniciar el tratamiento se envía una radiografía de control y se decide ubicar los brackets de las piezas #14 y #24. Por lo tanto, en superior se colocó Arco termoactivado 0.016 y en inferior Arco termoactivado 0.017x0.025. En el siguiente mes seguimos la secuencia de arcos y se coloca en superior e inferior Arco termoactivado 0.019x0.025 y se indica el uso de ligas intermaxilares Clase II ¾ Medium.

En el sexto mes, se realizó la cementación de brackets en caninos superiores e inferiores y premolares inferiores. Se coloca en superior e inferior Arco termoactivado 0.016.

Figura 7: A: Foto frontal; B: Foto lateral derecho; C: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Continuamos con una secuencia de arcos de 0.017x0.025 y el uso de ligas intermaxilares Clase II.

En el mes once, se coloca en superior e inferior: Arco acero 0.017x0.025; se realiza stripping superior y continuamos con ligas intermaxilares de Clase II. En el siguiente mes continuamos la secuencia de arcos Superior e Inferior 0.019x0.025 de acero y ligas intermaxilares Clase II.

Después de 13 meses de tratamiento se consiguió armonizar el perfil facial, competencia labial, sonrisa armónica, adelantamiento de la posición de la mandíbula. (Figura 8)

Figura 8: A: Foto extraoral frontal; B Foto frontal en sonrisa; C: Foto extraoral lateral; D: Tercios faciales.

Fuente: Paciente clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En las fotos intraorales se puede verificar la corrección de la línea media, del apiñamiento dental (Figura 9). Se logró alinear y nivelar. (Figura 9 A) También se consiguió un overjet 2,5 mm; overbite 2,5mm (Figura 9 D-E), clase canina I izquierda y funcional derecha, clase molar I izquierda y derecha funcional.

Figura 9: A: Foto frontal; B Foto oclusal maxilar; C: Foto oclusal mandibular; D: Foto lateral izquierda; E: Foto Lateral derecha.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la radiografía panorámica se puede confirmar el paralelismo de las raíces, la posición correcta de los cóndilos (Figura 10 A). En la radiografía cefalométrica final se realizó el trazado de Ricketts dando como resultado clase I esquelético, inclinaciones dentales aumentadas, posición correcta de los cóndilos en la cavidad glenoidea. Se confirmó con las medidas de ANB, SNA y SNB.

Figura 10. A: Radiografía Panorámica, B: Radiografía Lateral de cráneo.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

CASO CLINICO #2

Paciente de sexo masculino, de 11 años de edad, raza mestiza, Procedencia: Guayaquil, Ocupación: Estudiante, Dirección: Guayaquil-Norte; presentó P/A: 120/83 y temperatura: 36.5. °C. En su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia

a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos.

Tampoco presenta enfermedad sistémica actual, ni antecedentes familiares maternos o paternos relevantes; refiere como motivo de consulta: "Tengo los dientes muy adelante", los padres refieren que "Tiene los dientes un poco salidos".

Al examen clínico extraoral se encontró biotipo Dólicofacial, sonrisa amplia. En la evaluación de tercios, tercio superior 45mm, tercio medio 54mm, tercio inferior 55mm. Perfil convexo. Labios incompetentes.

Figura 11: A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto de perfil, D: Foto de tercios.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

Al examen intraoral se encontró lengua de tamaño normal (Figura 12 D), bóveda palatina normal, mucosa bucal normal (figura 12 E), apertura bucal de 40 mm con trayectoria normal.

En la exploración muscular presenta actividad muscular normal, en la exploración de hábitos presenta interposición lingual y antecedentes de succión digital. En el examen dentario presenta: Desviación de línea media inferior 4mm hacia la derecha (Figura 12 A), dentición permanente (Figura 12 D-E); higiene bucal mala, cepillado 3 veces al día, no usa hilo dental. Presenta Relación molar Clase II bilateral (Figura 12 B-C), Relación

canina Clase II bilateral (Figura 12 B-C), overjet de 5 mm, overbite 3 mm (Figura 12 C-B).

Mordida Clase II, apiñamiento moderado superior e inferior, disto versión pz# 13-23, mesioversión pz #12-22, linguo versión pz#42, vestibulo versión pz#43. (Figura 12 D-E)

Figura 12: A: Foto frontal, B: Foto Arcada Lateral derecha, C: Foto Lateral Izquierda, D: Foto oclusal maxilar, E: Foto oclusal mandibular.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

Se tomaron modelos de estudio, arco superior de forma cuadrada e inferior de forma ovoide.

Figura 13: A: Foto frontal, B: Foto Lateral Izquierdo, C: Foto Lateral Derecha

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

En la radiografía se observa que la línea media no coincide, unos cóndilos aparentemente simétricos. Unos premolares en estadio de Nolla 9 y unos segundos molares en estadio 8. Los terceros molares superiores e

inferiores en estadio de Nolla 4. En la radiografía lateral de cráneo se realiza el estudio cefalométrico de Ricketts, y para confirmación de los datos obtuvimos los datos de ANB 8° , SNA 82° y SNB 76° .

Figura 14. A: Radiografía Panorámica, B: Radiografía Lateral de cráneo.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

Diagnóstico: Paciente de 11 años de edad de sexo masculino, con antecedente de succión digital. Presenta un biotipo Dólico, un perfil convexo, un apiñamiento moderado en el sector anteroinferior y anterosuperior. Presenta un overjet de 5mm y un overbite de 3mm. En los datos cefalométricos tenemos que es una Clase II esquelética por Retrognatismo mandibular, protrusión de incisivos superiores y proinclinación de incisivos inferiores. Tipo de crecimiento vertical.

Plan de tratamiento: Colocación de rejilla lingual y arco lingual con la colocación de brackets MBT Pinnacle y técnica 4x2. Alinear y nivelar. Usar terapia de elásticos Clase II. Paralelizar raíces. Como contención se recomienda usar arco circunferencial superior e inferior.
Pronóstico: Bueno y Favorable.

Proceso clínico: Se tomaron impresiones con alginato para obtener los modelos de trabajo, una vez adaptadas las bandas para los primeros molares superiores e inferiores. Se tomaron impresiones de arrastre con alginato, se realizó el vaciado en yeso piedra.

Los aparatos seleccionados tenían las siguientes características: Maxilar Superior: Rejilla lingual (grosor de alambre 0.9 mm). Maxilar Inferior: Arco lingual (grosor de alambre 0.9mm)

Figura 15: A: Foto oclusal maxilar rejilla lingual; B Foto oclusal mandibular de Arco lingual.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

Cementación Inicial: En Octubre del 2023 se realizó la cementación de brackets con la técnica 4x2, es decir, cementación de brackets en incisivos centrales y laterales superiores e inferiores. Arco Termoactivado 0.014 Superior e inferior hasta las bandas de los primeros molares. Se continúa con los controles una vez al mes, con la siguiente secuencia en los arcos Termoactivado 0.016 Superior e Inferior, Termoactivado 0.017x0.025 Superior e Inferior. Hasta el mes de marzo ya tenemos Arco Termoactivado 0.019x0.025 Superior e Inferior. Y se decide enviar una radiografía de control para evaluar el estadio de los premolares.

Figura 16: A: Foto frontal, B: Foto Arcada Lateral derecha, C: Foto Lateral Izquierda, D: Foto oclusal maxilar, E: Foto oclusal mandibular.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

Figura 17: A: Radiografía Panorámica de control.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

En el sexto mes, después de haber revisado la radiografía se colocan los Brackets de los caninos superiores e inferiores. Arco Termoactivado 0.016 Superior e Inferior. En el siguiente mes retiramos el arco lingual y seguimos con la secuencia de los arcos hasta llegar a 0.019x0.025 Termoactivado superior e inferior y usamos ligas intermaxilares con vector de Clase II.

A los once meses de haber iniciado el tratamiento se decide colocar los Brackets en primeros y segundos premolares. Se colocó Arco Termoactivado 0.014 Superior e Inferior.

Figura 18: A: Foto frontal; B: Foto oclusal maxilar; C: Foto oclusal mandibular; D: Foto lateral derecha; E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

Iniciamos una vez más la secuencia de Arcos los siguientes meses: 0.016 Termoactivado Superior e Inferior; 0.017x0.025 Termoactivado Superior e Inferior; 0.019x0.025 Termoactivado Superior e Inferior.

A los 17 meses se colocó Arco de Acero 0.019x0.025 Superior e inferior, uso de ligas intermaxilares para mejorar intercuspidadación.

Después de 18 meses de tratamiento se consiguió armonizar el perfil facial, competencia labial, sonrisa armónica, adelantamiento de la posición de la mandíbula.

Figura 19: A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto de perfil, D: Foto de tercios.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

En las fotos intraorales se puede verificar la corrección de la línea media, del apiñamiento dental (Figura 20). Se logró alinear y nivelar. (Figura 20 A)

También se consiguió un overjet 2,5 mm; overbite 2,5mm (Figura 20 D-E), clase canina I bilateral, clase molar I bilateral.

Figura 20: A: Foto frontal; B: Foto oclusal maxilar; C: Foto oclusal mandibular; D: Foto lateral derecha; E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

En la radiografía panorámica se puede confirmar el paralelismo de las raíces, la posición correcta de los cóndilos (Figura 10 A). En la radiografía cefalométrica final se realizó el trazado de Ricketts dando como resultado clase II esquelético, inclinaciones dentales aumentadas, posición correcta de los cóndilos en la cavidad glenoidea. Se confirmó con las medidas de ANB, SNA y SNB.

Figura 21. A: Radiografía Panorámica, B: Radiografía Lateral de cráneo.

Fuente: Paciente de clínica de posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2025

DISCUSIÓN

Una vez culminada la revisión de toda la información recopilada y realizado el análisis respectivo de ambos casos clínicos se llegó a los siguientes resultados:

Varios autores como Gacitúa Cartes et. al., en su artículo publicado en el año 2020 mencionan que el conocer el

crecimiento y desarrollo óseo y a nivel dental del paciente es clave principal para la elección de la técnica que se va a ejecutar en el tratamiento de ortodoncia; lo que coincide con los resultados obtenidos en el presente proyecto investigativo ya que de acuerdo a la edad del paciente el pico de crecimiento y entre otros factores se hace el diagnóstico y planificación del tratamiento óptimo a aplicar en él. (6)

Por otro lado, autores como Schneider-Gatica, et. al., en 2024 indican la relevancia de una oclusión óptima para la ejecución adecuada de funciones como la masticación; si bien es una acotación acertada en concordancia a nuestro estudio ya que uno de los objetivos de ejecutar el tratamiento en cada caso clínico es el llevar de clase II a clase I al paciente para obtener no solo una oclusión funcional sino también estética y devolverle el autoestima al paciente; con esto concuerdan Gallardo LCA y col, en 2023 ya que en su estudio recalcan que es importante llegar a una oclusión funcional no solo a través de la ortodoncia si no desde la perspectiva de una rehabilitación integral, teniendo en cuenta que si en algún paciente hay piezas faltantes que modifiquen la estabilidad oclusal, se encuentre la forma de reemplazar las piezas perdidas y estabilizar la oclusión perdida y devolver la funcionalidad y estabilidad emocional al paciente. (7) (8)

En cuanto a la técnica 4x2 fue la protagonista en el plan de tratamiento de los casos clínicos presentados en el presente proyecto, obteniendo resultados favorables y satisfactorios tanto para mí como profesional así como para los pacientes a quienes se les realizó los respectivos tratamientos; sin embargo la bibliografía es escasa en cuanto a la técnica por sí sola, ya que en varios estudios que se han realizado al respecto el enfoque se lo atribuyen al momento óptimo de intervención y el uso de aparatología funcional, como es el caso de Yáñez-Zurita y col., quienes en el año 2021 publican un artículo en el cual recalcan la conclusión del estudio de Alexandre Petrovic quien concluyó que el "principal factor de crecimiento y desarrollo craneofacial es el factor genético, el mismo que es regulado por factores

extracelulares como el componente hormonal y factores mecánicos” y es aquí donde se menciona como uno de los principales ejemplos la función muscular o la aparatología funcional; explicando que la contracción que genera el músculo pterigoideo externo desarrolla un papel relevante en la estimulación del cartílago del cóndilo de la mandíbula, el cual mencionan puede influenciarse con el uso de aparatología funcional aumentando la actividad de desarrollo o crecimiento. (9)

A esto puedo acotar y estar de acuerdo con el uso de aparatología funcional no solo para estimular el crecimiento si no como en el presente proyecto para la eliminación de hábitos como la succión digital o interposición lingual, lo que nos conlleva a un tratamiento con resultados sin recidivas ya que el factor de la presencia de una mal oclusión fue eliminado. Incluso ante lo mencionado González-Espangler en el año 2021 publica un artículo donde recalca la importancia de un tratamiento interdisciplinario ya que muchas veces los factores no son solamente a nivel odontológico sino que también puede surgir la necesidad de hacer interconsulta con otros profesionales como un otorrinolaringólogo, ante lo que menciona lo siguiente: “Basado en que dicho proceso demanda innovación no renovación y con la necesidad sentida de los factores históricos, se han diseñado protocolos con sustanciales modificaciones en la manera de diagnosticar interdisciplinariamente para completar el análisis clínico, que es determinante y definitivo, y garantizar estabilidad en los tratamientos.” (10)

CONCLUSIONES

La técnica 4x2 o interceptiva resultó ser un tratamiento eficaz para los pacientes en crecimiento con dentición permanente, que presentan varias piezas dentarias inmaduras. Esta técnica consiste en colocar Brackets solo en incisivos laterales y centrales y bandas en molares, para evitar el cierre prematuro de los ápices de las piezas inmaduras ya mencionadas antes. Se logra alcanzar la alineación y nivelación de todos los dientes en los que se colocó brackets en ambos casos clínicos Se

registró también un adelantamiento de la mandíbula, mejorando así la clase Esqueletal inicial.

De la misma manera podemos mencionar, está técnica es un tratamiento eficaz y seguro durante y después de la aplicación de este; no se registran inconvenientes, ni urgencias durante las fases del tratamiento que nos hayan obligado a la interrupción del mismo.

Se confirmó que el inicio de un tratamiento de manera interceptiva, se lo realiza con el objetivo de evitar que esta maloclusión se desarrolle de una manera más severa. Y poder redireccionar el crecimiento de estos maxilares y tener una mejor armonía oclusal. Los tratamientos interceptivos en la actualidad son muy usados por los ortodoncistas, debido a que interceptamos malos hábitos que hacen que no haya un correcto desarrollo.

En estos casos clínicos pudimos evidenciar, que cada tratamiento para pacientes clase II es individual, al ser pacientes que estaban en crecimiento, sus piezas dentarias también se iban desarrollando en conjunto y al guiarnos con radiografías panorámicas nos dimos cuenta que podíamos colocar Brackets en otras piezas dentarias, sin afectar a su formación ideal.

En cuanto a la selección del paciente, se deben tener en cuenta las características como grado de apiñamiento, clase II, malos hábitos como la succión digital o la interposición lingual, pacientes con piezas dentarias inmaduras y pacientes con un potencial de crecimiento son candidatos ideales para este tipo de tratamientos.

Al mencionar las ventajas, podemos mencionar que logramos un redireccionamiento de la mandíbula, al lograr esto cambiamos el perfil del paciente a uno más armónico. Por otro lado, los resultados van a variar en cada paciente, depende de varios factores como la colaboración del paciente. Como desventajas podemos mencionar que una parte del tratamiento depende del compromiso del paciente, uso de ligas intermaxilares; otra que podemos recalcar es que por la edad que tienen

los pacientes, no tiene precaución a la hora de comer y despegan Brackets constantemente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aylwin Ramírez J HRAPDE. Tratamiento exitoso con activador removible en paciente clase II esquelético con mordida en tijera, después del pico de crecimiento puberal: caso y revisión de la literatura. Avances en Estomatología. 2020 Septiembre-Diciembre; 36(4).
2. García-Cando PE,&PRL. Opciones de tratamiento ortopédico y ortodóntico en pacientes clase II esquelético en dentición mixta. Revista científica multidisciplinaria publicada por la Universidad Metropolitana del Ecuador. 2023 Marzo; 6(1).
3. Ramayo-luit LC GéAMZHI. Tratamiento interceptivo del hábito de succión digital y clase II esquelética. Reporte de un caso.. Revista Odontológica Latinoamericana. 2023; 15(1).
4. Roncal Ramírez IM. Tratamiento de ortodoncia interceptiva (técnica 4 x 2 y bite plane). Tesis de grado. Universidad Peruana Los Andes; 2021.
5. Williams F. AJ,MA,ME,PS,TN. Manual de procedimientos de laboratorio. In.
6. Gacitúa Cartes PJ,ZPMJ,RDJA,&RPCdC. Principales beneficios de un tratamiento de ortodoncia en niños.. Revista Científica de investigación actualización del mundo de las ciencias. 2020 Enero; 4(1).
7. Schneider-Gatica Rosemarie AAJCGFR. Dentición funcional: revisión de conceptos. International Journal of Morphology. 2024 Diciembre; 42(6).
8. Gallardo LCA AC. Oclusión basada en evidencia. Rompiendo paradigmas. Revista ADM Organó oficial de la Asociación Dental Mexicana. 2023; 80(1).
9. Yáñez-Zurita C BCJ. Crecimiento y Desarrollo Craneofacial: Mini-review de la Teoría de Servosistema. Revista Médica HJCA. 2021 Noviembre; 13(3).
10. González-Espangler L SGMCBNAlea. Diagnóstico interdisciplinario del síndrome de clase II esquelético.. Archivos de Medicina. 2021 Julio-Diciembre; 21(2).

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo